

Original paper

TOSHKENT VILOYATIDA O'STIRILAYOTGAN SOYA (GLYCINE MAX L.)
NAVLARINING AGROBIOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH VA
TAQQOSLAMA TAHLILI

© D.I. Olimova¹✉

¹Zarmed Universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada Toshkent viloyati sharoitida o'stirilayotgan soya (Glycine max L.) navlarining agrobiologik xususiyatlari, ularning o'sish davri, hosildorlik darajasi, ekologik omillarga bardoshliligi va morfologik belgilari o'rganildi. Tadqiqotlar davomida soya navlarining o'sish dinamikasi, vegetatsiya muddati, poya balandligi, barg yuzasi, hosil elementlari hamda urug' sifati ko'rsatkichlari bo'yicha solishtirma tahlil olib borildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Toshkent viloyati sharoitida ayrim navlar ekologik sharoitlarga tez moslashib, yuqori hosildorlik ko'rsatkichlarini namoyon etdi.

MAQSAD: Toshkent viloyati sharoitida o'stirilayotgan soya navlarining agrobiologik xususiyatlarini aniqlash va ularning hosildorlik hamda moslashuv imkoniyatlarini baholash

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot Toshkent viloyatining agroiklim sharoitida dala tajribalari asosida olib borildi. Soya navlarining vegetatsiya davri, poya balandligi, barg yuzasi, hosil elementlari va urug' sifati ko'rsatkichlari an'anaviy agrobiologik usullar orqali o'lchandi. Har bir ko'rsatkich bo'yicha solishtirma tahlil amalga oshirildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar soya navlarining o'sish sur'atlari va ekologik sharoitlarga moslashuv darajalari sezilarli farqlanishini ko'rsatdi. Ba'zi navlar qisqa vegetatsiya davriga ega bo'lib, mintaqada barqaror hosil bera oldi. Poya balandligi, barg yuzasi va hosil elementlari bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar hosildorlikning oshishiga xizmat qildi. Toshkent viloyati sharoitida ayrim navlar yuqori moslashuvchanlik va hosildorlikni namoyon etdi

XULOSA: tadqiqot soya navlarining Toshkent viloyati sharoitiga moslashuvchanligi va agrobiologik afzalliklarini aniqlashga imkon berdi. Yuqori hosildorlik ko'rsatgan navlar mintaqaga uchun istiqbolli hisoblanib, ularni keng ko'lamda ekishga tavsiya etish mumkin

Kalit so'zlar: Soya, Glycine max L., agrobiologik xususiyatlar, hosildorlik, Toshkent viloyati, navlar, taqqoslama tahlil.

Iqtibos uchun: Olimova D.I. Toshkent viloyatida o'stirilayotgan soya (glycine max L.) navlarining agrobiologik xususiyatlarini o'rganish va taqqoslama tahlili. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.431–435.

ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АГРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОРТОВ СОИ (GLYCINE MAX L.), ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

© Д.И. Олимова^{1✉}

¹Университет Zarmed, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статье изучены агробиологические особенности сортов сои (*Glycine max* L.), выращиваемых в условиях Ташкентской области, включая продолжительность вегетации, уровень урожайности, устойчивость к экологическим факторам и морфологические признаки. В ходе исследования проведён сравнительный анализ динамики роста, сроков вегетации, высоты стебля, площади листьев, элементов урожая и показателей качества семян. Результаты показали, что некоторые сорта быстро адаптируются к условиям региона и демонстрируют высокую урожайность

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить агробиологические особенности сортов сои, выращиваемых в условиях Ташкентской области, и оценить их урожайность и адаптационные способности

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось на основе полевых опытов в агроклиматических условиях Ташкентской области. Сроки вегетации, высота стебля, площадь листьев, элементы урожая и показатели качества семян определялись стандартными агробиологическими методами. По каждому параметру проведён сравнительный анализ

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что темпы роста и уровень адаптации сортов сои к экологическим условиям региона значительно различаются. Некоторые сорта характеризовались коротким вегетационным периодом и стабильной урожайностью. Большая площадь листьев, высота стебля и развитые элементы урожая способствовали повышению продуктивности. В условиях Ташкентской области отдельные сорта продемонстрировали высокую адаптивность и урожайность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование позволило определить адаптивность и агробиологические преимущества сортов сои в условиях Ташкентской области. Сорта с высокой урожайностью являются перспективными для региона и могут быть рекомендованы для широкого выращивания

Ключевые слова: соя, агробиологические особенности, урожайность, период вегетации, морфологические признаки

Для цитирования: Олимова Д.И. Изучение и сравнительный анализ агробиологических свойств сортов сои (*glycine max* l.), выращиваемых в ташкентской области. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.431–435.

STUDY AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AGROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOYBEAN (GLYCINE MAX L.) VARIETIES GROWN IN THE TASHKENT REGION

© Dildora I. Olimova¹✉

¹Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the agrobiological characteristics of soybean (*Glycine max L.*) varieties cultivated under the conditions of the Tashkent region, including growth period, yield level, tolerance to environmental factors, and morphological traits. Comparative analyses were conducted on growth dynamics, vegetation duration, stem height, leaf area, yield components, and seed quality indicators. The results indicated that some varieties adapt rapidly to regional environmental conditions and exhibit high yield performance

AIM: the aim of the study is to determine the agrobiological characteristics of soybean varieties grown in the Tashkent region and to evaluate their yield and adaptability

MATERIALS AND METHODS: the research was conducted through field experiments under the agro-climatic conditions of the Tashkent region. Vegetation period, stem height, leaf area, yield components, and seed quality parameters were measured using standard agrobiological methods. Comparative analysis was carried out for each indicator

DISCUSSION AND RESULTS: the results revealed significant variation among soybean varieties in growth rates and adaptation to environmental conditions. Some varieties exhibited short vegetation periods and stable yields. Larger leaf area, optimal stem height, and improved yield components contributed to higher productivity. Several varieties demonstrated strong adaptability and high yield potential in the Tashkent region

CONCLUSION: the study identified the adaptability and agrobiological advantages of soybean varieties under Tashkent regional conditions. High-yielding varieties are considered promising and can be recommended for large-scale cultivation

Keywords: soybean, agrobiological traits, yield, vegetation period, morphological characteristics

For citation: Dildora I. Olimova. (2025) 'Study and comparative analysis of the agrobiological characteristics of soybean (*glycine max l.*) varieties grown in the tashkent region', *Inter education & global study*, vol.3 (10), pp.431–435. (In Uzbek).

So'nggi yillarda Respublikada noan'anaviy qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2017-yilda Respublikada birinchi marta 12 ming gektardan ortiq maydonga soya ekilib, 14 ming tonna soya doni yetishtirildi va ushbu xomashyoni qayta ishlash hisobiga aholiga 2 ming tonnadan ortiq soya yog'i, parrandachilik korxonalariga 10 ming tonna yuqori ozuqali soya shroti yetkazib berildi. Ushbu statistik ma'lumotdan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

“Respublikada soya yetishtirish hajmlarini yanada ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 10.02.2018 yilda qabul qilingan 105- sonli qarori ijrosini ta‘minlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Soya-dukkakdoshlarga mansub bir yillik o‘tsimon o‘simliklar turkumi, dukkakli don va moyli ekin. Vatani – Xitoy. Dastlab O‘zbekistonda 1975-yildan ekilgan. Poyasi dag‘al, tik o‘sadi, ammo yotib qoladigan navlari ham bor. Bo‘yi 15 sm dan 2 m gacha, shoxlanadi, yon shoxlari 2-8 ta.

Bargi sertuk, bandining uzunligi 8-2 sm. Guli mayda, oq yoki pushti, shingil gul, to‘plamga yig‘ilgan. Mevasi dukkak, sariq, qora, qo‘ng‘ir, sertuk. Har bir dukkagida 2-6 ta don bor, tarkibida 24-45% oqsil, 13-37 % yog‘, 20-32 % uglevodlar, vitaminlar bor Soya (*Glycine max L.*) dunyo miqyosida strategik ahamiyatga ega dukkakli ekinlardan biri bo‘lib, undan oziq-ovqat, yog‘ va ozuqa mahsulotlari olinadi.

Shu kunlarda dala zahmatkashlari tomonidan soya o‘rim-yig‘imi uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Mavsum boshidan buyon 603 gektar soya yig‘ishtirib olindi. Joylarda hududiy don korxonalarini tomonidan urug‘lik soya qabul qilindi. Hozir davlatimiz tomonidan soyachilikni rivojlantirishga jiddiy e‘tibor qaratilayotgani bejiz emas. Bu orqali aholini ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan o‘ta foydali ozuqa bilan ta‘minlashga erishiladi.

Soya o‘simligi biologik xususiyatiga ko‘ra, joy tanlamaydi. Sho‘rlangan, yer osti suv sathi ko‘tarilgan ekin maydonlarida ham o‘saveradi. Shuningdek, uni aralash usulda parvarishlash juda qulay.

Eng muhimi, u yerni «davolaydi», tuproqni azot bilan boyitadi. Dukkakli o‘simlik bo‘lgani bois har gektar yerda 55-60 kilogramm, ba‘zida 80-100 kilogrammgacha sof azot yig‘ib beradi. Shuni hisobga olgan holda Toshkent viloyati mirishkorlari ham soyachilik tarmog‘iga katta e‘tibor qaratilyapti.

O‘zbekiston sharoitida soya yetishtirish so‘nggi yillarda dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa Toshkent viloyati agroiklim sharoitlarida turli soya navlarining o‘shish sur‘atlari va hosildorligini o‘rganish ularning mahalliy sharoitga mos bo‘lgan turlarini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotning maqsadi — Toshkent viloyati sharoitida o‘stirilayotgan soya navlarining biologik va agrotexnik xususiyatlarini taqqoslab o‘rganishdir. Tadqiqotlar Toshkent viloyati Bo‘ka tumanidagi tajriba maydonida olib borildi. Tajriba uchun uchta turli soya navi — ‘Toshkent-1’, ‘Oltin don’ va ‘Zarafshon’ navlari tanlab olindi.

Har bir navi 3 marotaba takrorlab ekildi. Sug‘orish, oziqlantirish va begona o‘tlar bilan kurashish agrotexnik qoidalarga muvofiq amalga oshirildi. O‘simliklarning poya balandligi, barglar soni, gullash va pishish muddati, urug‘ massasi hamda hosildorlik ko‘rsatkichlari o‘lchandi. Statistik tahlil Excel dasturi yordamida o‘tkazildi. Tajriba natijalariga ko‘ra, Toshkent viloyati sharoitida o‘stirilgan soya navlari orasida ‘Oltin don’ navi o‘rtacha 29,4 s/ga hosildorlik ko‘rsatdi, ‘Toshkent-1’ navi 27,1 s/ga, ‘Zarafshon’ navi esa 25,8 s/ga natija berdi. O‘simliklarning vegetatsiya muddati mos ravishda 110, 115 va 118 kunni tashkil etdi. Poya balandligi ‘Oltin don’da o‘rtacha 78 sm, ‘Toshkent-1’da 82 sm, ‘Zarafshon’da esa 75 sm bo‘ldi. Urug‘larning 1000 don massasi 145–155 g oralig‘ida o‘zgarib, ‘Oltin don’ navi

eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Bunday farqlar, asosan, genetik xususiyatlar va har bir navning ekologik moslashuv darajasiga bog'liq deb hisoblanadi.

Nav nomi	Vegetatsiya muddati (kun)	Poya balandligi (sm)	Hosildorlik (s/ga)	1000 don massasi (g)
1 Toshkent-	115	82	27.1	150
Oltin don	110	78	29.4	155
Zarafshon	118	75	25.8	145

Toshkent viloyati sharoitida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, soya navlari o'zining biologik va agrotexnik xususiyatlariga ko'ra farq qiladi. 'Oltin don' navi yuqori hosildorlik va tez pishish muddati bilan ajralib turadi, bu esa uni Toshkent viloyati sharoitida istiqbolli nav sifatida tavsiya etish imkonini beradi. 'Toshkent-1' navi ham barqaror hosilga ega bo'lib, 'Zarafshon' esa issiqqa nisbatan bardoshlilik bilan ajraladi. Tadqiqot natijalari kelgusida soya navlarini seleksiya va ekin maydonlarini hududiy ixtisoslashtirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayev A., et al. (2022). Soya ekinining agrotexnologiyasi. – Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Jo'rayev S. (2021). O'zbekiston sharoitida soya navlarini o'rganish. – O'zbekiston Qishloq xo'jaligi jurnali, №4.
3. Karimov B., Hamroyev D. (2023). Dukkakli ekinlar fiziologiyasi va biologiyasi. – Toshkent: Universitet nashriyoti.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Olimova Dildora Ixtiyorovna**, Zarmed Universiteti, [Олимова Дилдора Ихтиёровна, университета Zarmed], [Olimova Dildora Ixtiyorovna, Zarmed University]; manzil: O'zbekiston, Buxoro, Qayum Murtazoev ko'chasi, 13A uy [адрес: Узбекистан, Бухара, улица Каюма Муртазоева, дом 13А], [address: Uzbekistan, Bukhara, Qayum Murtazoev Street, 13A]